

Expanding the Tourism Market with an Expansion Strategy

Nataliia Sereda 1*

¹ Kherson State Agrarian and Economic University, Kropyvnytskyi (Ukraine). PhD in Economics, Associate Professor. Associate Professor at the Department of Hotel, Restaurant and Tourism Business.

* *Corresponding author*, e-mail: nataliyasereda25@gmail.com.

ARTICLE INFO

Received:

21 March 2024

Revised:

25 March 2024

Accepted:

27 March 2024

Published online:

5 April 2024

Copyright © 2024
by author

DOI: [10.5281/
zenodo.11066666](https://doi.org/10.5281/zenodo.11066666)

**Citation in APA
style**

ABSTRACT

In the conditions of the growth of the tourist business, updating tourist programs and plans is a very important step, which gives an advantage in the expansion of consumer tourist demand, thereby increasing its competitiveness and quality. An important tool for the development of the tourist business in tough competitive conditions is precisely the development of a mechanism for expanding the range of tourist destinations through the use of an expansion strategy in the tourism sector. The effectiveness of tourism industry enterprises on the market today depends not only on the level of innovative development of firms, but also on business processes, personnel qualifications, the company's access to attractive marketing channels, the ability to effectively promote and sell products or services, to introduce the latest technologies for conducting tourism business for ensuring commercial success in the market.

Key words

adaptation, HR manager, HR team, threats.

Sereda, N. (2024). Expanding the tourism market with an expansion strategy. *2024 1st International Conference Contemporary Challenges of Socio-Economic Development for Public Policy, Legal Practice and Business Administration* (No. 13tt1), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11066666>

Розширення туристичного ринку за допомогою стратегії експансії

Наталія Миколаївна Середя 1*

¹ Херсонський державний аграрно-економічний університет, Кропивницький (Україна). Кандидат економічних наук, доцент. Доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.

* *Автор-кореспондент*, e-mail: nataliyasereda25@gmail.com.

СТАТТЯ

отримана:

20 березня 2024 р.

переглянута:

24 березня 2024 р.

прийнята:

25 березня 2024 р.

опублікована

онлайн:

5 квітня 2024 р.

Авторське право

© 2024 автора

DOI: [10.5281/
zenodo.11066666](https://doi.org/10.5281/zenodo.11066666)

АНОТАЦІЯ

В умовах зростання туристичного бізнесу дуже важливим кроком є оновлення туристичних програм і планів, що надає перевагу в розширенні споживчого туристичного попиту, підвищує цим його конкурентоспроможність та якість.

Важливим інструментом розвитку туристичного бізнесу в жорстких конкурентних умовах є саме розробка механізму розширення діапазону туристичного спрямування через використання стратегії експансії в туристичній сфері.

Ефективність діяльності підприємств туристичної індустрії на ринку сьогодні залежить не тільки від рівня інноваційного розвитку фірм, а й від бізнес-процесів, кваліфікації персоналу, доступу компанії до привабливих маркетингових каналів, здатності ефективно просувати і продавати продукти або послуги, впроваджувати новітні технології ведення туристичного бізнесу для забезпечення комерційного успіху на ринку.

Ключові слова

tourism, travel business, expansion strategy.

Цитування:

Середя Н. М. Розширення туристичного ринку за допомогою стратегії експансії. *Contemporary Challenges of Socio-Economic Development for Public Policy, Legal Practice and Business Administration* : 1st International Conference, March 28-29, 2024. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2024. No. 13tt1. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11066666>

Introduction / Вступ

Туристичний бізнес в сучасному світі є однією з найшвидше зростаючих галузей економіки. Завдяки зростанню доходів населення та розвитку транспортної інфраструктури, туристичний ринок набуває все більшого значення. З метою забезпечення стійкого розвитку туристичного бізнесу та розширення його участі на міжнародному ринку, необхідне виконання стратегії експансії. Тому *метою статті* є ключові аспекти, причини та переваги розширення туристичного ринку за допомогою стратегії експансії.

Results / Результати

Туризм є однією з найважливіших галузей економіки, оскільки він стимулює розвиток інфраструктури, залучає інвестиції та створює нові робочі місця. Туристичний бізнес має великий потенціал для генерації прибутку та збільшення економічного зростання країни. Це також сприяє взаєморозумінню та культурній взаємодії між країнами, що сприяє побудові стійкого миру та стабільності. Для досягнення ефективності діяльності в туристичній галузі важливо впроваджувати комплекс заходів, які змістовно описують основні напрямки розвитку та вдосконалення комерційної діяльності через обрану стратегію.

Стратегія експансії є важливим інструментом для розвитку туристичного бізнесу. Вона передбачає розширення туристичного ринку, залучення нових клієнтів та розширення географії послуг. Це може бути досягнуто шляхом розширення продуктової лінійки, введення нових туристичних пакетів, покращення якості послуг та розвитку нових ринків збуту. Успішне використання стратегії експансії може стати вирішальним фактором у конкурентному середовищі туристичного ринку (Lisovskyi, 2019, p. 622). Отже, компанії, що прагнуть досягти успіху в цій галузі, мають ретельно розробляти свою стратегію експансії та постійно аналізувати її ефективність для досягнення бажаних результатів.

Туристичний ринок включає в себе різноманітні суб'єкти, такі як туристичні агентства, готелі, перевізники, туристичні оператори та інші. Тому основним завданням серед них є максимально розширити, операційно задовольнити потенційних клієнтів послугами туристичного спрямування. Розширення туристичного ринку вимагає аналізу економічних, соціальних та політичних факторів країни, а також врахування особливостей міжнародного ринку.

Основними завданнями підвищення ефективності діяльності підприємств, впровадження інноваційних готельно-ресторанних та туристичних послуг є:

- визначення та розробка нових програм туристичного напрямку;
- створення сприятливих умов для туризму, координація дій різних компаній, організацій для формування відповідної інфраструктури індустрії гостинності;
- підтримка туризму і маркетингу через стимулювання інновацій і кооперації за допомогою використання стратегії експансії.

Для успішної діяльності та зайняття своєї ніші на ринку послуг туристичні підприємства повинні активно використовувати маркетингові стратегії. Це допоможе їм визначити, ідентифікувати та оцінити існуючий або прихований попит на послуги, які вони пропонують або можуть запропонувати. Підприємства повинні спрямовувати свої зусилля на розробку, виробництво, розподіл, продаж і просування цих товарів і послуг (Sereda, 2021, p. 35).

Розширення туристичного ринку за допомогою стратегії експансії має безліч переваг. Серед них можна відзначити:

- збільшення прибутковості бізнесу. Розширення ринку дозволяє привернути нових клієнтів та збільшити обсяги продажу;
 - розширення туристичного ринку сприяє зміцненню позицій компанії на міжнародному ринку та сприяє підвищенню конкурентоспроможності галузі;
 - залучення нових інвестицій. Розширення ринку привертає увагу інвесторів та сприяє розвитку туристичної інфраструктури;
 - покращення іміджу країни. Розширення туристичного ринку сприяє популяризації країни та її культури.
-

Conclusions / Висновки

Туристичний бізнес в Україні має великий потенціал для розвитку та забезпечення економічного зростання суспільства. Розширення туристичного ринку за допомогою стратегії експансії є ефективним інструментом для досягнення цих цілей. Враховуючи значення туризму та його вплив на економіку, країни повинні активно працювати над розширенням свого туристичного ринку і впроваджувати стратегії експансії для забезпечення стійкого розвитку туристичного бізнесу. Тільки таким чином буде досягнута висока ефективність та конкурентоспроможність галузі не лише на вітчизняному ринку, але і мати успіх при виході на міжнародний ринок.

References

- Lisovskyi, O. I. (2019). *Stratehiia ekonomichnoi ekspansii v umovakh hlobalizatsii svitovoho rynku* [Strategy of economic expansion in the conditions of globalization of the world market]. *Proceedings of the International Scientific and Practical Conference "Innovative Development and Enterprise Security in a Neo-industrial Society"* (pp. 622–624). Lutsk. <https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/17118/1/Lisovsky%20622-624.pdf> (in Ukrainian)
- Sereda, N. M. (2021). *Kontseptualni osnovy lohistyky turystychnykh ta aviatsiinykh posluh*. [Conceptual bases of logistics of tourist and aviation services]. *Proceedings of the VII International Scientific and Practical Conference "Theoretical and Applied Areas of Tourism and Recreation Development in the Regions of Ukraine"* (pp. 34–40). Kropyvnytskyi. <https://dspace.sfa.org.ua/handle/123456789/1869> (in Ukrainian)